

TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INTERFAOL METODLARNING O'RNI

Ne'matova Vaziraxon Zoxidjon qizi¹

¹Farg'ona viloyati, Furqat tumani 17-umumiy o'rta ta'lim maktabi
Jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi

Sayitqulova Gulhayo Karimjon qizi²

²Farg'ona viloyati, Furqat tumani 17-umumiy o'rta ta'lim maktabi
matematika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7503526>

O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy-siyosiy mustaqillikni qo'lga kiritgach, ijtimoiy hayotning barcha sohalarida tub islohotlar olib borilmoqda. Islohotlarning asosiy g'oyasi respublikaning riojlanish va taraqqiyot yo'li deb e'tirof etilgan demokratik, insonparvar, huquqiy jamiyatning barpo etish uchun xizmat qiladi. Demokratik, insonparvar, huquqiy jamiyatning barpo etish vazifasi o'sib kelayotgan yosh avlod zimmasiga yuklanadi.

Uzluksiz ta'lim tizimining o'rta bo'g'ini bo'lgan umumiy o'rta ta'lim maktablari oldiga qo'yilgan davlat talablariga muvofiq, mazkur ta'lim muassasalari ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish, ilm-fanning so'nggi yutuqlarini amaliyotga joriy etish orqali ijodkor, ijtimoiy faol, yuksak ma'naviyatli, kasb -hunarli, ona Vatanga sadoqatli, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni ardoqlaydigan, ijodiy va mustaqil fikr yurita oladigan, davlat, jamiyat va oila oldida o'z burchi va javobgarligini his etadigan barkamol shaxsni kamolga etkazish, ularning ongi va qalbiga milliy istiqlol g'oyasini singdirish kabi muhim vazifalarni amalga oshirish nazarda tutiladi. Shunday ekan, ta'lim jarayonida yoshlar ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi har bir murabbiy-ustoz o'quvchilarni barkamol inson qilib etishtirish uchun ularning xalq insonparvarligi chashmalaridan-umumbashariy qadriyatlardan bahramand bo'lishlariga e'tibor berib, urf-odatlarimizni, milliy qadriyatlarimizni, buyuk mutafakkirlarimizning ma'naviy merosini yaxshi bilishi va ularni darslarga tadbiq etishi lozim. O'qituvchi dars jarayonida o'quvchilar tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiluvchi usullar (muammoli - izlanish, tadqiqot, diolog, evrestik suhbat, munozara, guruhlarda ishlash) dan foydalanib, shunday shart-sharoitlarni tarkib toptirishi lozimki, natijada o'quvchi uchun dastlab murakkab tuyulgan mavzu kutilmaganda oddiy xususiyat kasb etsin. Buning uchun o'quv materiallari mazmu ni o'qituvchi tomonidan o'quvchini qiziqtiradigan, uning shaxsiy tajribasiga mos keladigan, fikrlashga undaydigan, ijodiy yondoshgan holda qayta ishlanadi. O'qituvchi shunday muhit yaratishi kerakki, har bir o'quvchi bilim olishdagi

xususiyatlari va imkoniyatlarini hisobga olib o'z-o'zini namoyon qila olsin. O'quv mashg'ulotlarining bunday tashkil etilishi o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, o'tilgan va o'zlashtirilgan mavzularni eslashga, fikrlarni umumlashtirishga va ularni erkin bayon etishga o'rgatadi. Ona tili va adabiyot fanini o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan o'rinli foydalanilganda dars samaradorligi yuqori bo'ladi, o'quvchilarning fanga qiziqishi ortadi. Quyidagi tavsiya etilayotgan metodik o'yinlar barcha fanlarni o'rganishda ham o'quvchi e'tiborini jalb qilib, mavzuni o'zlashtirishda o'z natijasini ko'rsatadi: "Oltin kalit" usuli – biron muammo bo'yicha o'quvchilar tomonidan bildirilgan fikrlarni to'plab, ular orqali ma'lum bir yechimga kelinadigan usuldir. Bu o'yinda jamoaning qay darajada bilimdonligi sinovdan o'tkaziladi. Ularga qulf va kalit ko'rinishidagi qog'ozlar tarqatiladi. Kalitlarga javoblar, qulflarga savollar aralash holda yozilgan bo'ladi. Guruh a'zolari ularni o'z o'rniga qo'ya bilishi kerak. Bir daqiqa vaqt ajratiladi. Guruh sardorlari tomonidan javoblar izohlanib beriladi.

Bunday topshiriqlar va interfaol usullar o'quvchini zukko, bilimdon va chaqqon etib tarbiyalashga, mavzuni tez va to'liq o'rganishga, badiiy asarni to'g'ri tahlil qilishga, hamkorlikda ishlash va bir-birini hurmat qilishga yordam beradi. Bu esa ta'sir doirasi kuchli, keng qamrovli, adabiy janrning mukammal badiiy asarlari o'quvchilarda yuksak axloqiy fazilatlarni, ayniqsa, yoshlarimizda o'ta muhim ahamiyat kasb etib borayotgan mafkuraviy immunitetni shakllantirishga yaqindan ko'mak beradi. Natijada o'quvchilarda asarlarni tez yodlash, shaxs sifatida o'zini-o'zi rivojlantirish, mustaqil o'qib o'rganish, o'zining qiziqish va imkoniyatlarini namoyon qila olish ko'nikmalari shakllanadi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, o'quvchilarga mavzularni mukammal o'rgatishda, ko'nikmasini hosil qilishda, nutq boyligini o'stirishda ko'rsatmalilik va didaktik - ta'limiy o'yinlardan foydalanish samarali natija beradi. Chunki bunday metodik o'yin shaklidagi ta'lim texnologiyalari qo'llanganda o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishi ortishiga, bilimlarning ko'nikmaga aylanishiga, bilim sifat samaradorligining oshishiga sabab bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Adabiyot: Usmonov M. Interaktiv elektron o'quv kurslar — o'qitish faoliyatining yangi vositasi sifatida. // "Xalq ta'limi" jurnali, 2013, 5-son.
2. Begimqulov U.SH. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. -T.: "Fan" 2007.

3. Таулақов Н. И. Elektron darslik yaratishda qo'yiladigan talablar. // "Xalq ta'limi" jurnali, 2005, 2-son
4. Хамидов, Ё. Ё. Та'лим samaradorligini oshirishda elektron ta'lim resurslarining o'rni /

